

Bioprospección de organismos fotosintéticos al sur del cantón “El Pangui”, Zamora Chinchipe

Bioprospecting of photosynthetic organisms in the south of the canton “El Pangui”, Zamora Chinchipe

Ever Morales¹, Cristhian Chicaiza²*, Ginno Alvarado², Johe Sozoranga², Galo Buitron², Elizabeth Ramirez², Karel Dieguez³, Reinier Abreu³.

¹ Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, ULEAM, Manta – Manabí, Ecuador.

² Universidad Estatal Amazónica, UEA, Ecuador. Sede Académica El Pangui – Zamora Chinchipe, Ecuador.

³ Universidad Estatal Amazónica, UEA, Ecuador. Facultad Ciencia de la Vida. Puyo – Pastaza, Ecuador

Autor para la correspondencia: cristhianchicaiza@hotmail.com

RESUMEN

El interés por estudiar la biodiversidad de las áreas hotspots en el mundo ha ido creciendo en los últimos años, una de estas líneas abarca la búsqueda de microorganismos fotosintéticos productores de metabolitos con aplicaciones biotecnológicas a nivel industrial. Este estudio busca poner las bases de una bioprospección de algas y cianobacterias de la zona alta de la parroquia Pachicutza (3°40'06"S; 78°36'18"O., cuya altitud corresponde a 1091 msnm), perteneciente al cantón el Pangui, ubicado en la parte sur este de la región amazónica de Ecuador. La metodología utilizada consistió en la georreferenciación de 12 puntos, donde se tomaron las muestras en recipientes esterilizados de 250 mL, que fueron transportados en una caja térmica, cabe indicar que los lugares escogidos correspondieron a muestras de agua y suelo (formando tapetes microbianos) que

presentaban un color verdoso, distintivo de los microorganismos fotosintéticos; las muestras fueron analizadas dentro de las 24 horas con el uso de microscopios ópticos OLYMPUS CX-23 con aumentos de 40X, determinando más de un espécimen por muestra recolectada; para el mantenimiento de las muestras se utilizó una fuente de luz natural y como medio de cultivo nitrofoska foliar al 1% (m/v). Los resultados incluyen especímenes correspondientes a los siguientes taxones de cianobacterias: *Anabaena*, *Cylindrospermum*, *Leptolyngbya*, *Nostoc*, *Oscillatoria*, *Pseudanabaena* y de las microalgas: *Zygnema*, *Cosmarium*, *Micrasterias*, *Navicula* y tres diatomeas pennadas no identificadas. Del total de muestras observadas se encontró un predominio de cianobacterias con un total de 7 taxones; de los cuales *Anabaena*, *Cylindrospermum* y *Nostoc* son fijadoras de nitrógeno. Estos microorganismos fotosintéticos presentan interés de ser utilizados como bioindicadores de lugares con humedad y altas precipitaciones como Pachicutza. Además, se reconoce en el sitio muestreado, una biodiversidad de microorganismos fotosintéticos y entre los que se destacan para ser utilizados en estudios de bioprospección para biorremediación, biofertilización de suelos.

Palabras clave: Bioprospección, microalgas, cianobacterias, Ecuador, Amazonía, El Pangui.

ABSTRACT

The interest in studying the biodiversity of hotspot areas in the world has been growing in recent years, one of these lines includes the search for photosynthetic microorganisms producing metabolites with biotechnological applications at the industrial level. This study seeks to lay the foundations of a bioprospecting of algae and cyanobacteria from the high zone of the Pachicutza Parish (3°40'06"S; 78°36'18"O, whose altitude corresponds to 1091 m.s.a.l.) belonging to the Pangui canton, located in the southeastern part of the Amazon region of Ecuador. The methodology used consisted in the georeferencing of 12 points,

where the samples were taken in sterilized 250ml containers, which were transported in a thermal box, it is worth mentioning that the chosen places corresponded to water and soil samples (forming microbial mats) that presented a greenish color, distinctive of photosynthetic microorganisms; The samples were analyzed within 24 hours with the use of OLYMPUS CX-23 optical microscopes at 40X magnification, determining more than one specimen per sample collected; a natural light source was used for sample maintenance and 1% (m/v) foliar nitrofoska was used as a culture medium. The results include specimens corresponding to the following genera and species: *Anabaena*, *Cylindrospermum*, *Leptolyngbya*, *Nostoc*, *Oscillatoria*, *Pseudanabaena*. In this sense, there are genera of microalgae and cyanobacteria of various genera characteristic of places with humidity and high rainfall such as Pachicutza, of which some of them have potential in bioprospecting.

Keywords: Bioprospecting, microalgae, cyanobacteria, Ecuador, Amazon, El Pangui.

INTRODUCCIÓN

La pérdida de la biodiversidad producto de la intervención antrópica ha traído como consecuencia una mayor vulnerabilidad de espacios destinados a albergar especies locales (Abdel-Raouf N, 2012). En este contexto la utilización de microorganismos fotosintéticos como las cianobacterias y las microalgas son de interés en biotecnología ambiental y agrícola; además de ser productores de metabolitos surgen como excelente alternativa (Jimenez-Lopez et al., 2021) frente a esta nueva realidad, y juegan un importante rol en la vida cotidiana. Al ser organismos capaces de desarrollarse en diversos ambientes (Tarayre et al., 2016) y requerir bajos contenidos nutricionales (Sharma & Sharma, 2017).

Los metabolitos secundarios producidos por estos organismos son diversos y complejos; estos incluyen compuestos, como pigmentos y tintes fluorescentes (Cao et al.,

2020), así como compuestos biológicamente activos de interés para la industria farmacéutica (Mazard et al., 2016), en el campo de la biorremediación (Cao et al., 2020), generación de biocombustibles (Sharma & Sharma, 2017), al igual que la generación de electricidad y tratamiento de aguas residuales (Bejjanki et al, 2020).

Con la finalidad de aprovechar al máximo las aplicaciones de estos microorganismos se recurre a la bioprospección (Bhardwaj et al., 2020), haciendo énfasis en la identificación, recolección, evaluación y efectividad de taxones presentes en distintos entornos acuáticos y terrestres para explorar su efectividad en procesos o productos de origen local (Yarzabal & Chica, 2021).

Conocer la presencia y efectividad de taxones locales aumenta las probabilidades de una mejor adaptación a condiciones edafoclimáticas (Villalobos-Maldonado et al., 2017), minimizando los problemas de invasión de especies no autóctonas de la zona. El objetivo fue realizar una bioprospección preliminar de algas y cianobacterias presentes en la zona Sur de la región amazónica de Ecuador con la finalidad de evaluar sus potenciales usos a futuro de forma local.

MATERIALES Y MÉTODOS

Las muestras de organismos fotosintéticos fueron obtenidas en la localidad de Pachicutza, cantón El Pangui, Amazonía suroriental. Doce sitios fueron seleccionados y georreferenciados a lo largo de la carretera que conduce a la cascada de Pachicutza (3° 39' S, 78° 36' O, 1117 msnm), seleccionándose aquellos donde se observó áreas de suelo y charcas de color verdoso, indicador de la presencia de organismos fotosintéticos. Las muestras de agua o suelo con estos organismos fotosintéticos fueron almacenadas en recipientes esterilizados de 250 ml, fueron etiquetados y colocados en una caja térmica para su preservación y transporte al Laboratorio de Biología y Química de la Sede Académica

El Panguí, de la Universidad Estatal Amazónica. Las muestras fueron mantenidas en el laboratorio utilizando un medio de cultivo de nitrofoska (NPK) foliar al 1% (m/v) y luz natural, por no más de 24 horas. La determinación de las muestras fue realizada mediante la preparación en porta y cubre objetos, y observadas con microscopios ópticos Olympus CX-23 con una magnificación de 40X. Los organismos fotosintéticos provenientes de cada muestra fueron identificados con base a sus características morfológicas y también mediante la comparación con el catálogo de cianobacterias y microalgas de (Guamán y González, 2016).

Se seleccionaron 3 zonas (UEA, Av. Central de El Panguí y Pachicutza), donde previamente se observó la presencia de microalgas, para la posterior toma de muestras. Las recolecciones en cada una de ellas se realizaron de forma aleatoria, con el fin de abarcar la mayor área posible y encontrar una variabilidad de taxones. Por la misma razón se tiene que la recolección se encuentra dividida de la siguiente manera: zona 1 (4 puntos de muestreo), zona 2 (1 punto de muestreo) y zona 3 (4 puntos de muestreo).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los resultados de la bioprospección son presentados en la Tabla 1 y el número de frecuencia de aparición de acuerdo a los

Tabla 1. Lista de organismos identificados en la localidad de Pachicutza.

Coordenada	Número de muestra	Organismos identificados
U 3°37'27"S 78°35'16"W. 817msnm	M-1 (agua)	<i>Lyngbya</i> <i>Zygnema</i>
	M-2 (agua)	<i>Nostoc</i>
	M-3 (agua)	<i>Pseudanabaena</i>
	M-4 (agua)	<i>Cylindrospermum</i>

	M-5 (agua)	<i>Anabaena</i>
	M-6 (agua)	<i>Oscillatoria</i>
	M-7 (agua)	<i>Leptolyngbya</i>
	M-8 (agua)	Cianobacteria filamentosa con vaina mucilaginosa (No identificada)
	M-9 (agua)	Cianobacteria filamentosa con vaina mucilaginosa (No identificada)
3°40' 12" S; 78°37'12"O 1174 msnm	M-10 (agua)	Orden: <i>Zygnematales</i> . Género: <i>Zignema</i>
	M-11 (agua)	<i>Cosmarium</i>
	M-12 (agua)	Microalga filamentosa clorofita (No identificada)
	M-13 (agua)	Cianobacteria filamentosa no identificada con vaina de mucílago Orden: <i>Zygnematales</i> . Género: <i>Zignema</i>
	M-14 (agua)	Cianobacteria filamentosa con vaina (No identificada) <i>Anabaena</i>
3°40'06"S ; 78°36'18"O. 1094 msnm	M-15 (agua)	<i>Anabaena</i> (cianobacteria filamentosa no filamentosa), Nostoc
3°40'06"S ; 78°36'18" O. 1091 msnm	M-16 (sustrato)	<i>Anabaena</i>
3°40'06"S ; 78°36'18"O. 1091 msnm	M-17 (sustrato)	<i>Cylindrospermum</i> Cianobacteria filamentosa con vaina (No identificada) <i>Cylindrospermum, Anabaena</i> <i>Desmidlancea</i> <i>Cosmarium</i> Clorofita (No identificada) Cianobacteria filamentosa (no identificada) <i>Navicula</i> <i>Micrasterias</i> <i>Cosmarium</i> <i>Oscillatoria</i>
3°37'28"S ; 78°35'14"O. 815msnm	M-18 (sustrato)	<i>Anabaena</i> <i>Cosmarium</i>
3°37'27"S ; 78°35'16"O. 817 msnm	M-19 (agua)	<i>Leptolyngbya</i>

Se observaron un total de 15 taxones, dentro de las cuales, se pueden dividir en 2 categorías: microorganismos presentes en sustrato (muestra: 16-18) y agua (muestra: 1-15, 19), cuya frecuencia fue de presencia sobre un sustrato fue de 12 especies y en un medio líquido se encontró 10 taxones.

Cabe señalar que el género que más se repitió en las muestras fueron *Desmidiaceas* (4), *Navicula* (4), *Anabaena* (5) y una cianobacteria filamentosa con vaina de mucílago no identificada (5).

Cabe indicar que en el grupo de las cianobacterias, el taxon más abundante fue *Cylindrospermum* y que además de *Anabaena*, se caracterizan por la presencia de heterocistos; las cuales son células especializadas en la actividad de la nitrogenasa y destacadas por su contribución a la fijación de nitrógeno atmosférico al suelo o sustrato en el que se desarrolla, permitiendo la síntesis de glutamina y del ácido glutámico, como los primeros aminoácidos participantes en la producción de proteínas, manteniendo así una estabilidad ecosistémica (Shen et al, 2017). En este mismo sentido un género de interés es *Oscillatoria* como biocatalizador potencial en cámaras catódicas para mejorar la eliminación de la salinidad junto con la generación de electricidad y el tratamiento de aguas residuales en las celdas desalinización microbiana (MDC, por sus siglas en inglés) (Bejjanki et al, 2020). Así mismo, este taxon se ha reportado para estudios de biorremediación de aguas contaminadas con mercurio (Paisio et al. 2012; Manuel & Neyra-Tana., 2012). Por lo que, esta cepa de *Oscillatoria* podría ser utilizada en zonas mineras de la Amazonía, en particular para la provincia de Zamora Chinchipe, por la influencia de es esta actividad en los últimos años.

Figura 1. Número de taxones de microorganismos Fotosintéticos colectados por zona

CONCLUSIONES

Se puede concluir que, en esta fase de búsqueda de microorganismos fotosintéticos, en el cantón Pachicutza, Provincia de Zamora Chinchipe se identificaron 15 taxones entre cianobacterias y microalgas. Con una predominancia de *Cylindrospermum*, seguida de *Oscillatoria*, *Anabaena* y de la microalga *Cosmarium*. Estos resultados exhiben el primer reporte sobre identificación de microalgas y de cianobacterias de sumo interés para continuar estudios sobre biodiversidad y de bioprospección de microorganismos fotosintéticos de interés en biotecnología ambiental y agrícola. Entre las sugerencias de esta bioprospección preliminar, se puede señalar que hay una necesidad imperante de un estudio a mayor nivel de profundidad de organismos fotosintéticos en la Amazonía Sur del Ecuador, que permitirá el desarrollo de nuevas líneas de investigación en el área de biotecnología algal y aprovechamiento de metabolitos de interés comercial.

AGRADECIMIENTOS

Los resultados obtenidos son parte de los resultados del curso “CULTIVO DE SPIRULINA Y SUS APLICACIONES POTENCIALES” desarrollado en el Pangui los últimos días de marzo, por lo que agradecemos a los siguientes estudiantes, quienes participaron de la fase de recolección e identificación: Diego Juep, Jimenez Karina, Ordóñez Rubí, Paola Laz, Daniela Mendoza, Carlos Armijos, Yolanda Sarango, Erika Jumbo, Henry Gaona, Michael Infante, Jessica Berrezueta.

BIBLIOGRAFÍA

Abdel-Raouf N. (2012). Agricultural importance of algae. *AFRICAN JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY*, 11(54). <https://doi.org/10.5897/ajb11.3983>

Bejjanki, D., Muthukumar, K., Radhakrishnan, T. K., Alagarsamy, A., Pugazhendhi, A., & Mohamed, S. N. (2020). Simultaneous bioelectricity generation and water desalination using *Oscillatoria* sp. as biocatalyst in photosynthetic microbial desalination cell. *Science of The Total Environment*. DOI: doi:10.1016/j.scitotenv.2020.142215

Bhardwaj, S., Kumar, S., & Arora, R. (2020). Bioprospecting of Microorganisms for Biofuel Production. In C. Springer (Ed.), *Biofuels Production—Sustainability and Advances in Microbial Bioresources* (pp. 19–33). Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-53933-7_2

Cao, K., Zhi, R., & Zhang, G. (2020). Photosynthetic bacteria wastewater treatment with the production of value-added products: A review. In *Bioresource Technology* (Vol. 299, p. 122648). Elsevier Ltd. <https://doi.org/10.1016/j.biortech.2019.122648>

Guamán, M. González, N. (2016). *CATÁLOGO DE MICROALGAS Y CIANOBACTERIAS DE AGUA DULCE DEL ECUADOR*. Corporación para la investigación energética, Laboratorio de Biotecnología, Quito, Ecuador.

Jimenez-Lopez, C., Pereira, A. G., Lourenço-Lopes, C., Garcia-Oliveira, P., Cassani, L., Fraga-Corral, M., Prieto, M. A., & Simal-Gandara, J. (2021). Main bioactive phenolic compounds in marine algae and their mechanisms of action supporting potential health benefits. *Food Chemistry*, 341, 128262. <https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2020.128262>

Manuel, C.D., Neyra-Tanabe, M.E. 2012. Mercury uptake of microalgae in Kematu River, T'boli, South Cotabato, Philippines. Trabajo presentado en la 2da Conferencia internacional y 12 conferencia científica anual, Filipinas.

Mazard, S., Penesyan, A., Ostrowski, M., Paulsen, I., & Egan, S. (2016). Tiny Microbes with a Big Impact: The Role of Cyanobacteria and Their Metabolites in Shaping Our Future. *Marine Drugs*, 14(5), 97. <https://doi.org/10.3390/md14050097>

Paisio, Cintia; González, Paola, Talano, Melina y Agostini, Elizabeth. 2012. Remediación biológica de Mercurio: Recientes avances. Artículo de revision crítica. *Rev Latinoam Biotecnol Amb Algal* 3(2):119-146

Sharma, P., & Sharma, N. (2017). Industrial and Biotechnological Applications of Algae: A Review. *Journal of Advances in Plant Biology*, 1(1), 1–25. <https://doi.org/10.14302/issn.2638-4469.japb-17-1534>

Shen, J. Liao, J. Guo, L. Su, R. (2017). Effects of monosulfuron-ester on metabolic processes of nitrogen-fixing cyanobacteria *Anabaena flos-aquae* and *Anabaena azotica*, *Brazilian Journal of Microbiology*, 48(3), 544-550. <https://doi.org/10.1016/j.bjm.2016.10.028>

Tarayre, C., De Clercq, L., Charlier, R., Michels, E., Meers, E., Camargo-Valero, M., & Delvigne, F. (2016). New perspectives for the design of sustainable bioprocesses for phosphorus recovery from waste. In *Bioresource Technology* (Vol. 206, pp. 264–274). Elsevier Ltd. <https://doi.org/10.1016/j.biortech.2016.01.091>

Villalobos-Maldonado, Meza-Gordillo, Enciso-Sáenz, Castañon-González, Rosales-Quintero, Lagunas-Rivera, Gutiérrez-Miceli, Ruíz-Valdiviezo, & Rincón-Rosales, ; (2017). MOLECULAR IDENTIFICATION OF CULTIVATED BACTERIA IN *Eisenia foetida* Savigny, WITH THE POTENTIAL FOR REMOVAL OF PERSISTENT ORGANIC CONTAMINANTS (Vol. 10, Issue 5).

Yarzabal, L. A., & Chica, E. J. (2021). Microbial-Based Technologies for Improving Smallholder Agriculture in the Ecuadorian Andes: Current Situation, Challenges, and Prospects. *Frontiers in Sustainable Food Systems*, 5, 617444. <https://doi.org/10.3389/fsufs.2021.617444>

ANEXOS (4 Fotos)

6a.-*Oscillatoria*. (fragmento de filamento liberado como individuo nuevo)

Zygnema

4a.-*Cylindrospermum* (Nostocales). Acineto (rojo) y heterocisto (azul).
(Abundante en muestra # 17).

